

CONSULTAÇÕES PO ADMINISTRATIVO CONHECIMENTO: NOVO MODO DE GERENCIAMENTO DA EMPRESA COM O AUXÍLIO DE TECNOLOGIAS

ARTIGO ORIGINAL

SUMAR, Ramiro Rodrigues¹

SUMAR, Ramiro Rodrigues. **Consultas de administração: novo modo de gerenciamento da empresa com o auxílio de tecnologias.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 06, ed. 07, Vol. 12, p. 91-104. Julho 2021. ISSN: 2448-0959, Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/gestao-de-negocios/com-tecnologias>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/93889

RESUMO

Objetivo: descrever o impacto das barreiras e do potencial, que a tecnologia trouxe para o consultório contábil. Questão problemática: Como as consultas de administração podem ajudar a empresa, que utiliza tecnologia? Métodos: a pesquisa é um levantamento de literatura. A busca foi realizada por descritores: tecnologia; inovação; contabilidade; consultoria contábil; contabilidade baseada em dados na plataforma *Spell (Scientific Periodicals Electronic Library)* em junho de 2021. Como resultado da busca, foram encontrados 10 artigos. Resultados: resultados, apresentados como barreiras: avanço tecnológico, adaptação ao uso dessas novas tecnologias, papel central do contador em modelos tradicionais, falta de conhecimento sobre programação, falta de mão de obra especializada.

¹ Graduação em Engenharia de Controle e Automação, especialista em gestão de tecnologia, estratégia de administração, segurança da informação e graduado em ciências contábeis.

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/gestao-de-negocios/com-tecnologias>

нарушение связи, квалифицированная рабочая сила. И как потенциал: использование различных цифровых технологий, гибкость и экономия времени, удобство, неразрывная связь между технологиями и консультативным бухгалтерским учетом, обеспечение гибкой и качественной поддержки для различных пользователей, удовлетворенность клиентов, скорость и гибкость, а также снижение затрат. Выводы: Понятно, что информационные технологии положительно влияют на практику консультационного учета, хотя, помимо преимуществ, у него есть и недостатки. Стоит отметить, что технологии позволяют контролировать учетную информацию о поступлении и выходе материалов и входов, а также об их происхождении и конечном пункте назначения, избегая ненужных потерь, включая отклонения, маневренность, гибкость и безопасность.

Ключевые слова: консалтинг, инновации, технологические средства, информационная безопасность.

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Связь между бухгалтерским учетом и технологиями увековечивается на протяжении десятилетий, поскольку, помимо того, что бухгалтерский учет является наукой, является одной из информационных систем, используемых в более старом управлении бизнесом, что делает учет прошлого и учет настоящего различными способами, которыми они приводят к управлению бизнесом (FERREIRA et al., 2017).

Технологии развивались на протяжении многих лет, внедряя инновации, чтобы потребность в человеке была удовлетворена. Поэтому, будучи неограниченным инструментом, эволюция технологий в сочетании с бухгалтерским учетом вносит соответствующий вклад в рост организаций (SILVA et al., 2020).

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

Непрерывное использование компьютерных сетей и сочетание различных инструментов учета способствуют хранению, регистрации, обработке и облегчают осуществление пересечения информации все более быстрыми темпами, что позволяет более безопасно принимать решения внутри организации (MARION; RIBEIRO, 2017; DE ANDRADE SIMÕES et al., 2021).

В настоящее время поиск информации полезен и в то же время актуален для роста организации. Передача информации знаниям, а также своевременное применение знаний на практике и распространение этих актов для развития компании являются потенциальными потенциалами технологии в пользу консультативного учета для предпринимателя.

Однако многие бухгалтеры не используют этот инструмент как способ завоевать пространство, время и удержать своих клиентов, давая понять, что в некоторых ситуациях технологии для счетчиков не используются. В данном размещении, выявляя проблематизацию рассматриваемого исследования, возникает вопрос, которым руководствуется тема данного исследования: Как административный бухгалтерский консалтинг может помочь компании, использующей технологии?

Нынешний рынок труда часто мотивирует людей переформулировать себя в своей профессиональной деятельности, потому что базовая система университетского образования и новые знания все равно становятся немногочисленными ввиду практики, которую студент будет выполнять после окончания учебы.

Согласно Villa et al (2012, p.107), «традиционные бухгалтеры считают, что предприниматели не стремятся к знаниям, необходимым для управления их бизнесом, то есть они не проходят курсы повышения квалификации или обучения администрированию». Перефразируя эту цитату автора, указывается, что предприниматель лишь заинтересован в удовлетворении требований

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

налогов, тем самым забывая о конкурентном рынке, что заставляет компанию терять пространство и не развиваться в своем качестве.

При таком размещении наблюдается важность консультативного счетчика. Эта работа добавляется к обоснованию исследователем понимания того, почему многие бухгалтеры не используют консультативный учет для работы со своими клиентами, поскольку этот вспомогательный инструмент, особенно в пандемические времена нового коронавируса, оказывает влияние, чтобы компания не рискованно иметь обязательства в своих доходах на конкурентном рынке.

Поэтому тема становится актуальной, ведь с появлением технологий бухгалтерский учет компаний принял иное направление, чем бухгалтерский учет десятилетия назад, и с этим бухгалтер теперь несет ответственность и обязательство сделать свою профессию определенной обществом и предпринимателями профессией, которая продвигается вперед, чтобы адаптироваться к технологическим средствам, чтобы обеспечить большую безопасность и надежность для организаций.

Поэтому эта работа имеет своей общей целью: описать влияние препятствий и потенциальных возможностей, которые технология привнесла в бухгалтерский консалтинг.

2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Данное исследование представляет собой систематический библиографический обзор качественного характера. По мнению Samraio и Mancini (2007) данный вид исследования осуществляется путем поиска статей, относящихся к исследуемой теме, на основе синтеза соответствующих предметов в сочетании с систематизированными методами исследования,

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

критического анализа, обобщения выбранной информации и важных проблем, требующих дальнейших исследований.

Для проведения исследования были предприняты следующие шаги, рекомендованные Samraio и Mancini (2007 год): формулировка вопроса о руководстве исследования; Место проведения исследований; Критическая оценка исследований; Сбор данных; Анализ данных; Этические аспекты.

Из построения вопроса-руководства вытекают некоторые предположения, которые направляют и/или разграничивают это исследование, что позволяет подчеркнуть применимость технологий во вселенной консультирования по цифрам и значениям, к которым вставляется бухгалтер. Вопрос, которым руководствовалась тема: как административный бухгалтерский консалтинг может помочь компании, использующей технологии?

Материал был отобран в базах данных: *Spell (Scientific Periodicals Eletronic Library)*. Выборка исследования состояла из статей (оригинальные исследования; обзорные статьи; монографии, диссертации и диссертации). Статьи на португальском и английском языках использовались в качестве критериев включения с 2016 по 2020 год, которые доступны в полном объеме и бесплатно. Для исследования были оформлены все статьи, которые были оформлены в соответствии с этими критериями, которые в своей области знаний охватывали бухгалтерский учет и имели в качестве заголовка или рефератные предметы, имеющие отношение к использованию технологий. Другие статьи, которые не были включены или дублированы, были исключены. Ключевые слова, используемые для поиска этих статей в *Spell*: технология; инновации; бухгалтерский учет; консультативный учет.

Критическая оценка продукции, которая была отобрана и включена в исследование, привела к интерпретации и обобщению результатов, выявлению научной информации, присутствующей в каждом исследовании, и

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

соответствующих факторов для рассматриваемого исследования, предлагая руководящие принципы для будущих исследований. Чтобы подтвердить исследование, исследователь ясно дает понять, какие пробелы были обнаружены в исследовании и какие будущие пути другие исследователи могут принять в своих научных исследованиях. Основная информация была организована в таблицах, что делало ясной информацию, относящуюся к результатам статей, совмещая темы с литературой, относящейся к предмету.

Данные были собраны в течение июня 2021 года. Сборник был выполнен с учетом критериев включения и исключения статей. Кроме того, подчеркивая, что исследование также направлено на то, чтобы на основе проведенного анализа представить отчет о консультативном учете и использовании технологий. Было выполнено два поиска, перемежающих ключевые слова.

Данные, найденные в опубликованной литературе, произошли в соответствии с предложением Ercole; Melo и Alcoforado (2014), в котором рецензент должен стремиться беспристрастно оценивать результаты, ища объяснения различных или противоречивых результатов в разных исследованиях.

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОБСУЖДЕНИЯ

Поиски привели в общей сложности к 343 результатам с ключевыми словами. Все заголовки и рефераты были прочитаны, а статьи, которые могли бы отвечать целям рассматриваемого исследования, были удалены, в результате чего было проведено 10 исследований.

Таким образом, мы представляем картину с названием статьи, авторами, годом публикации (Справка), целью исследования и найденными результатами.

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

Таблица 1 - Избранные статьи

Название статьи/Ссылка	Целей	Выводы
No caminho da inovação: análise das capacidades de inovação de empresas contábeis diante das tecnologias digitais Schiavi et al (2020).	Изучить инновационный потенциал бухгалтерских контор на бразильском рынке, в использовании цифровых технологий, основанных на возможностях разработки технологий, эксплуатации, управления и транзакций.	Бухгалтерский учет начинается на традиционном пути цифровых инноваций, демонстрируя качество и ценность, которые технологические решения могут генерировать при использовании в бизнесе и особенно в процессах. Этот рост технологий вызывает изменения в бизнес-моделях бухгалтерского учета.
Indústria 4.0 e avanços tecnológicos da área contábil: perfil, percepções e expectativas dos profissionais Xavier; Carraro и Rodrigues (2020).	Проанализируйте профиль специалиста по бухгалтерскому учету перед лицом технологических достижений, стремясь изучить, как он ведет себя по отношению к новым тенденциям.	Большинство профессионалов заинтересованы в адаптации к новым технологиям для удовлетворения требований функции. Тем не менее, было некоторое сопротивление изменениям, особенно среди профессионалов в

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

		возрасте до 35 лет и в корпоративной сфере.
Características dos Diferentes Modelos de Negócios Contábeis em Relação às Áreas da Contabilidade Schiavi и Behr (2020).	Определить ценность, предоставляемую клиенту бухгалтерских услуг, через структурную организацию и характеристики традиционных бизнес-моделей, по отношению к их соответствующим областям деятельности в области бухгалтерского учета.	Область бухгалтерского учета, ориентированная на информационные системы, имеет свои поставки, основанные на консалтинге в области обработки данных, информационных технологий и операционных систем.
As Contribuições da Contabilidade Consultiva: Um Estudo de Caso/The Contributions of Advisory Accounting: A Case Study Angelim и Barreto (2020).	Проверьте вклад, способствующий развитию технологий в бухгалтерском учете, а также консультативном учете.	Было установлено, что осознать важность консультативного учета в текущем сценарии, а также существенную роль технологий в бухгалтерской профессии. Проблемы, рассматриваемые опрошенными, включают адаптацию к использованию новых технологических инструментов, необходимость наметить

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

		стратегии для лучшего обслуживания клиента и необходимость знать управление и бизнес каждого клиента.
Impact of information technology on accounting line of works Asuquo; Dan и Effiong (2020).	Определить влияние информационных технологий на учетную линию работ в глобальной системе.	Результаты исследований показали, что информационные технологии оказывают существенное влияние на бухгалтерское направление работы.
The impact of information and communication technology (ICT) in the accounting system: advantages, applications, and challenges AL-Shafeay; Al_Dujaili и Al-Wattar (2020).	Изучите преимущества применения информационных технологий в бухгалтерском учете.	Бухгалтерский учет, такой как язык бизнеса и информационной системы, должен адаптироваться к новым технологиям для обслуживания пользователей финансовой информации. В информационную эпоху рыночные требования к выпускникам бухгалтерских факультетов постепенно меняются.
The Impact of Information	Определить, оказала ли эта технология влияние	Исследования показали, что скорость и гибкость

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

Technology on The Quality of Accounting Information (SFAC NO 8, 2010) AI Natour (2020).	(положительное или отрицательное) бухгалтерские приложения и влияет ли информационная технология в бухгалтерском учете на качество финансовых отчетов в Саудовской Аравии.	являются наиболее технологическим эффектом для бухгалтерских приложений с улучшенными и надежными характеристиками.
A Consultoria Contábil como Oportunidade de Negócios Profissionais – Um Estudo Documental Almeida et al (2018).	Провести документально-библиометрическое исследование по бухгалтерскому консалтингу в период с 2006 по 2016 год.	Бухгалтерский консалтинг представляет собой качественный финансовый фактор доходности для компаний, тем самым увеличивая конкурентное преимущество для них.
Consultoria Organizacional como um Instrumento de Inovação em Arranjos Produtivos Locais Silva; Ribeiro и Silva (2018).	Проанализируйте, как практика организационного консалтинга может инициировать инновации в местных производственных механизмах (APL).	Консалтинговые компании предоставили инновации для большинства предприятий, из них 89% в процессах, 77% в управлении бизнесом, 74% в продуктах и 40% в маркетинге.
Planejamento Estratégico: Diagnóstico e	Диагностировать и представить предложения по вмешательству	Через внешний консалтинговый подход, внешний взгляд на

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

Proposta de Intervenção por Meio de Consultoria Gafuri; Rojo и Miura (2017).	посредством консалтинга, который способствует форматированию стратегического планирования для компании, активной в бизнесе бутиков женской обуви и аксессуаров.	организацию, необходимо адаптировать методы и инструменты к типу бизнеса, который анализируется, а также к осуществляемой деятельности, размеру компании и объему переговоров.
---	---	--

Источник: Собственное авторство

В отобранных статьях были выявлены препятствия для использования технологий счетчиком. В таблице 2 приводится обобщение этих трудностей из ссылки на выбранную статью.

Таблица 2 - Возникшие препятствия

Название статьи, ссылка	Встреча с препятствиями
No caminho da inovação: análise das capacidades de inovação de empresas contábeis diante das tecnologias digitais	Растущий технологический прогресс
Indústria 4.0 e avanços tecnológicos da área contábil: perfil, percepções e expectativas dos profissionais	Адаптация к использованию этих новых технологий
Características dos Diferentes Modelos de Negócios Contábeis em Relação às Áreas da	Центральное место роли бухгалтера в традиционных бухгалтерских бизнес-моделях и технологические ресурсы по-

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

Contabilidade	прежнему поддерживают в этом сценарии.
As Contribuições da Contabilidade Consultiva: Um Estudo de Caso/The Contributions of Advisory Accounting: A Case Study	Адаптация к использованию новых технологических инструментов
Impact of information technology on accounting line of works	Сохраните обнаруживаемые вкусы вашего прошлого, основанные на характере и целостности
The impact of information and communication technology (ICT) in the accounting system: advantages, applications, and challenges	Неопытные руководители проектов; Отсутствие знаний в области программного обеспечения; Неполные контракты; Нехватка специализированной рабочей силы.
The Impact of Information Technology on The Quality of Accounting Information (SFAC NO 8, 2010)	Средства для борьбы с электрическими проблемами, неисправностями интернет-соединения и компьютерными вирусами.
A Consultoria Contábil como Oportunidade de Negócios Profissionais – Um Estudo Documental	Более длительная продолжительность и распределение больших ресурсов и затрат на исполнение.
Consultoria Organizacional como um Instrumento de Inovação em Arranjos Produtivos Locais	Квалифицированная рабочая сила.

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

Planejamento Diagnóstico e Intervenção Consultoria	Estratégico: Proposta de por Meio de	Отсутствие знаний в области программного обеспечения.
---	---	---

Источник: Собственное авторство

Отмечается, что в статьях есть несколько препятствий, когда речь идет об использовании технологий бухгалтерского консалтинга. Эти препятствия возникают главным образом из-за трудностей, с которыми многие специалисты не адаптируются к использованию технологий в своей рутине, или из-за того, что профессионал не имеет надлежащей квалификации или квалификации, или из-за страха перед технологическими изменениями.

Schiavi et al (2020) отмечает, что технологии следует рассматривать как поддержку для достижения хороших результатов, особенно в консалтинговых компаниях, однако бухгалтер должен знать о технологических достижениях, которые не являются медленными, что позволяет профессионалу бояться использовать технологию в качестве целевой поддержки для консалтинга.

Xavier; Carraro и Rodrigues (2020) упоминают, что консультативный учет должен быть направлен из технологических средств, потому что он способствует большей безопасности, точности и надежности в найденных данных, однако для этого бухгалтер должен быть в курсе изменений в технологических достижениях и адаптироваться ко всей системе, принося клиенту передовые и передовые технологии.

Schiavi и Behr (2020) и Angelim и Barreto (2020) сообщают, что часть специалистов по бухгалтерскому учету по-прежнему имеет свою область в традиционности бухгалтерской науки, не допуская полного присутствия

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

технологий для лучшего качества в бухгалтерских консалтинговых услугах, что отражает значительную задержку в раскрытии принятия решений.

Это делает необходимым для профессионала быть в курсе новых технологических тенденций для совершенствования компании, бухгалтер, обученный использованию технологий, стремится сократить время на достижение баланса компании, а также успеть передать достоверность в собранных данных.

По словам Asuquo; Dan и Effiong (2020) консультативный бухгалтерский учет приносит возможность расширения во всех секторах бухгалтерского учета, будь то управленческим или финансовым способом, что определяет работу консалтинга, является причиной того, что консалтинг будет работать, однако, укоренение традиционного бухгалтерского учета, создает огромное препятствие между бухгалтером и технологиями, где этот профессионал все еще чувствует себя в безопасности в присутствии клиента в своем офисе.

Недостаток знаний о технологиях и их преимуществах до сих пор пронизывает жизнь многих профессионалов. Отсутствие профессиональной подготовки, отсутствие знаний о программах, квалифицированная рабочая сила среди других препятствий позволяют технологиям не войти в бухгалтерский консалтинг и, таким образом, способствовать быстрому, безопасному и эффективному анализу данных и, следовательно, принятию решений (AL-SHAFAEY; AL_DUJAILI; AL-WATTAR, 2020; ALMEIDA et al., 2018; SILVA; RIBEIRO; SILVA, 2018; GAFURI, ROJO; MIURA, 2017).

Однако препятствия касаются не только трудностей бухгалтеров в использовании технологий, сбоя в работе программ, медлительности интернета, вирусов в компьютере могут повлиять на неприспособленность профессионала к среде технологий помощи в консультативном учете (AL NATOUR, 2020).

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

Использование программного и аппаратного обеспечения требует интенсивной преданности профессионала, чтобы иметь возможность знать, как использовать инструменты и с этим нынешние методы, которые могут принести более низкие затраты и большую выгоду для компании. Учитывая эти препятствия в их сложности технологической среды, он определяет потенциальные возможности, которые технологии могут привнести в бухгалтерский консалтинг.

Таблица 3 - Потенциал для консультирования по бухгалтерскому учету и использования технологий

Название статьи, ссылка	Потенциальный
No caminho da inovação: análise das capacidades de inovação de empresas contábeis diante das tecnologias digitais	Использование различных цифровых технологий; действовать полностью онлайн, чтобы обеспечить большую доступность и гибкость в предоставлении бухгалтерских услуг
Indústria 4.0 e avanços tecnológicos da área contábil: perfil, percepções e expectativas dos profissionais	Ловкость и выигрыш во времени. Удобство.
Características dos Diferentes Modelos de Negócios Contábeis em Relação às Áreas da Contabilidade	Использование использования пользователем технологических средств, таких как электронная почта, телефон, среди прочего, для проведения бухгалтерских консультаций.
As Contribuições da Contabilidade Consultiva: Um Estudo de Caso/The Contributions of Advisory	Непрерывная связь между технологиями и консультативным учетом, способствующая гибкой и качественной поддержке различных пользователей.

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

Accounting: A Case Study	
Impact of information technology on accounting line of works	Удовлетворите свою внутреннюю и внешнюю аудиторию, предоставляя им качественные и эксплуатационные услуги на постоянной и постоянной основе.
The impact of information and communication technology (ICT) in the accounting system: advantages, applications, and challenges	Удовлетворенность клиентов; Ловкость; Надёжность.
The Impact of Information Technology on The Quality of Accounting Information (SFAC NO 8, 2010)	Скорость и гибкость
A Consultoria Contábil como Oportunidade de Negócios Profissionais – Um Estudo Documental	Подвержен риску ожидаемых результатов работы, которая будет выполнена
Consultoria Organizacional como um Instrumento de Inovação em Arranjos Produtivos Locais	Новые методы организации труда; Новые методы управления знаниями; Существенные изменения в отношениях с другими компаниями
Planejamento Estratégico: Diagnóstico e Proposta de Intervenção por Meio de Consultoria	Снижение затрат, управленческий контроль с развертыванием графиков закупок.

Источник: Собственное авторство

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

Очевидно, что необходимость углубления в новые концепции и знания имеет первостепенное значение для специалистов по бухгалтерскому учету, для этого наблюдается потенциал технологий по бухгалтерскому консалтингу. Бухгалтерский учет рассматривается как основополагающий инструмент поддержки роста компании, однако отсутствие знаний технологий у бухгалтера делает эти приобретенные знания выявляемыми в традиционности ролей.

Schiavi et al. (2020) упомянуть несколько потенциальных возможностей, которые технологии могут благоприятствовать бухгалтерскому консалтингу, цитата такова: Использование различных цифровых технологий; действовать полностью онлайн, чтобы обеспечить большую доступность и гибкость в предоставлении бухгалтерских услуг. Эти позиции авторов определяют важность бухгалтерского учета и технологий, всегда движущихся рядом друг с другом, что способствует лояльности бухгалтера к своим клиентам.

Xavier; Carraro и Rodrigues (2020) подтверждают с вышеупомянутыми авторами потенциальные возможности технологий для бухгалтерского консалтинга и подтверждают, что в дополнение к этим размещениям также можно упомянуть гибкость, выигрыш во времени и удобство как компании, так и бухгалтера.

Для Schiavi и Behr (2020) использование технологий для проведения бухгалтерского консалтинга связано не только с вопросами компьютерных программ, телефона, социальных сетей, электронной почты, среди прочих технологий может помочь традиционному бухгалтеру осуществлять свои консультации без необходимости работать с программами.

По словам Angelim и Barreto (2020), технологии уже имеют свое участие в консультационном учете, однако наличие облегчающих программ для реализации бухгалтерского консалтинга привело к тому, что называется инновационной технологией, приносящей гибкость и большую надежность в представленные данные.

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

По словам Asuquo; Dan и Effiong (2020) и Al-Shafeay; Al Dujaili и Al-Wattar (2020), консультативный бухгалтерский учет направлен на предоставление наиболее достоверной информации о компании и результатах, которые она получает, удовлетворенность клиентов путем обеспечения качества и эффективности услуг - это то, что демонстрирует разницу в наличии самых передовых технологий для бухгалтера.

Al Natour (2020) о том, что технологии быстры и гибки, два существенных условия работы бухгалтера, который в свое консультационное время становится врагом для принятия решений, поскольку конкурентный рынок становится все более требовательным по отношению к компаниям.

По мнению Almeida et al. (2018) Тенденции к увеличению прибыли компании напрямую влияют на бухгалтера, что усиливает знания бухгалтерского учета о принятии рисков. Технологии действуют для того, чтобы обеспечить меньший риск для бухгалтера и лучшую прибыльность для компании, что позволяет клиенту и владельцу компании качественно обслуживать и в гибкое время.

Silva; Ribeiro и Silva (2018) и Gafuri; Rojo и Miura (2017) подчеркивают, что в дополнение к обеспечению точного и безопасного анализа, технологии также обеспечивают методы организации работы, управления знаниями, улучшения отношений с другими компаниями, контроля над затратами, улучшения в принятии решений, среди других возможностей, направленных на повышение производительности с более низкими затратами по сравнению с традиционными и ручными методами.

Считается, что технологии в сочетании с консультативным учетом имеют несколько возможностей, которые позволяют бухгалтерскому учету принимать свои решения, чтобы компания не сталкивалась с финансовыми проблемами или уходила с конкурентного рынка, действуя поверх проблемы.

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

4. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

Препятствия на пути использования технологий в консультативном учете по-прежнему вызывают озабоченность, учитывая, что специалист по бухгалтерскому учету должен иметь в качестве вспомогательного средства для улучшения своих услуг и что непринятие использования технологий может привести к дисквалификации и дискредитации этого специалиста от его обязанностей.

Специалист по бухгалтерскому учету должен иметь в виду устойчивые практики, чтобы иметь возможность получить больше финансовых и операционных выгод для компаний, учитывая, что в дополнение к высокой стоимости приобретения и обслуживания всего технологического процесса установки существуют расходы на квалификацию и профессиональную подготовку.

Растущий спрос на компьютерные программы напрямую влияет на непринятие многих специалистов, это можно считать невыгодным для бухгалтерского учета способом, так как не существует единой системы для выполнения необходимых действий, которые необходимы бухгалтерскому учету.

Но потенциал, который технологические достижения приносят в бухгалтерский консалтинг, огромен, и эти возможности могут оказать положительное влияние на принятие использования технологий для достижения целей в области бухгалтерского учета. В этом контексте технологии облегчают общее представление о счетчике, в котором восприятие меньшей погрешности и доступ ко всем интересующим данным, которые могут быть собраны и / или выставлены счета, находят в технологии союзника для выполнения услуги совершенства.

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

Поэтому считается, что исследование достигает своей поставленной цели и ссылается как пробел на исследования, проводимые на основе бухгалтерского консалтинга в целом, что открывает возможности для идеализации новых исследований, расширяя эту тему до более ограниченной формы, такой как финансовый или даже управленческий бухгалтерский консалтинг.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ALMEIDA, Leonardo Soares Francisco de et al. A Consultoria Contábil como Oportunidade de Negócios Profissionais-um Estudo Documental. **Pensar Contábil**, v. 20, n. 72, 2018.

AL NATOUR, Jihad Rebhee Abdel Qader et al. *The Impact of Information Technology on The Quality of Accounting Information (SFAC NO 8, 2010)*. **Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)**, v. 12, n. 13, p. 885-903, 2020.

AL-SHAFAEY, Karrar Mohammed; AL_DUJAILI, Mohammed Jawad; AL-WATTAR, Yasir Mohammed Ali. *The impact of Information and Communication Technology (ICT) In the accounting system: advantages, applications, and challenges*. **PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology**, v. 17, n. 6, p. 15814-15825, 2020.

ANGELIM, Vitória Ribeiro; BARRETO, Tayssa Vieira. As Contribuições da Contabilidade Consultiva: Um Estudo de Caso/*The Contributions of Advisory Accounting: A Case Study*. **ID on line Revista de Psicologia**, v. 14, n. 52, p. 317-331, 2020.

ASUQUO, Akabom I.; DAN, Nicholas O.; EFFIONG, Glory T. *Impact of information technology on accounting line of works*. **International Journal of Recent Technology and Engineering**, v. 9, n. 2, p. 1572-1577, 2020.

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

DE ANDRADE SIMÕES, Maervelym Pâmella et al. Benefícios do uso da tecnologia Blockchain como instrumento para a auditoria contábil. **Revista ambiente contábil- Universidade Federal do Rio Grande do Norte-ISSN 2176-9036**, v. 13, n. 1, p. 39-53, 2021.

ERCOLE, Flávia Falci; MELO, Laís Samara de; ALCOFORADO, Carla Lúcia Goulart Constant. Revisão integrativa versus revisão sistemática. **Revista Mineira de Enfermagem**, v. 18, n. 1, p. 9-12, 2014.

FERREIRA, Tiago Janes et al. Automação contábil: tecnologia em contabilidade sob a ótica da teoria institucional. **XI Congresso ANPCONT**. 3 a 6 de junho de 2017. Belo Horizonte, Minas Gerais.

GAFURI, Raquel Adriana Pin; ROJO, Cláudio Antonio; MIURA, Marcio Nakayama. Planejamento estratégico: diagnóstico e proposta de intervenção por meio de consultoria. **Revista Capital Científico-Eletrônica (RCCe)-ISSN 2177-4153**, v. 15, n. 1, p. 139-155, 2017.

MARION, JOSE CARLOS; RIBEIRO, OSNI MOURA. **Introdução à contabilidade gerencial**. Saraiva Educação SA, 2017. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=kD1nDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=Introdu%C3%A7%C3%A3o+%C3%A0+contabilidade+gerencial.&ots=JjrSnq2mD0&sig=vcUiQXgi1UkNhLanfgWU67QVgas#v=onepage&q=Introdu%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20contabilidade%20gerencial.&f=false>

SAMPAIO, Rosana Ferreira; MANCINI, Marisa Cotta. Estudos de revisão sistemática: um guia para síntese criteriosa da evidência científica. **Brazilian Journal of Physical Therapy**, v. 11, p. 83-89, 2007.

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>

SCHIAVI, Giovana Sordi; BEHR, Ariel. Características dos diferentes modelos de negócios contábeis em relação às áreas da Contabilidade. **REUNIR Revista de Administração Contabilidade e Sustentabilidade**, v. 10, n. 3, p. 47-59, 2020.

SCHIAVI, Giovana Sordi et al. No caminho da inovação: análise das capacidades de inovação de empresas contábeis diante das tecnologias digitais. **Revista Brasileira de Gestão de Negócios**, v. 22, p. 381-405, 2020.

SILVA, Gustavo Oliveira et al. O impacto da tecnologia na profissão contábil sob perspectivas de pessoas com formação e/ou experiência profissional na área. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, n. 72, p. 3, 2020.

SILVA, Fabiana Ferreira; RIBEIRO, Ana Regina Bezerra; SILVA, Washington Ferreira. Consultoria Organizacional como um Instrumento de Inovação em arranjos produtivos locais. **Revista Organizações em Contexto**, v. 14, n. 27, p. 29-52, 2018.

VILLA, Patricia et al. O monólogo contábil: uma análise do uso da contabilidade gerencial em micro e pequenas empresas à luz do processo comunicacional segundo Bakhtin". **Monografia para obtenção de título de mestrado em contabilidade. UFPR**, 2012.

XAVIER, Leonardo Montes; CARRARO, Wendy Beatriz Witt Haddad; RODRIGUES, Ana Tércia Lopes. Indústria 4.0 e avanços tecnológicos da área contábil: perfil, percepções e expectativas dos profissionais. **Contexto. Porto Alegre, RS. Vol. 20, n. 45 (maio/ago. 2020), p. 34-50**, 2020.

Представлено: Июль 2021 года.

Утвержден: Июль 2021 года.

RC: 93889

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/управление-бизнесом/помощью-технологий>